

ХИТОЙНИНГ ЎЗБЕКИСТОНГА ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТ ИҚТИСОДИЁТИ

ТДИУ корпоратив бошқарув факултети талабаси:

Курбонназарова Сабрина

ТДИУ хорижий тиллар кафедраси уқувчиси:

Хикматов Дилшоджон

Аннотация: Ушбу мақолада Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик ҳамда импорт, экспорт салоҳияти борасида атрофлича тўхталлади. Экспорт, импортдаги сўнгги кўрсаткичлар таҳлилий баҳоланади. Бу борада олиб борилаётган ишлар юзасидаги фикр мулоҳазалар айтиб ўтилади.

Калит сўз: ташқи савдо, экспорт, импорт, ташқи савдони қўллаб қувватлаш, ташқи иқтисодий фаолият.

Кириш: Ҳар бир мамлакат борки, дунё бўйлаб ҳар томонлама салоҳиятга эга, ривожланган мамлакат сифатида эътибор қозонишни истайди. Шу билан бир халқининг фаровон яшаши ҳам муҳим аҳамияга эга. Бу борада эса ҳамкорликдаги мамлакатлар билан ўрнатилган сиёсий алоқалар билан бир қаторда иқтисодий ҳамкорликнинг изчил йўлга қўйилгани юрт келажаги учун янги имкониятларни очиб беради. Қолаверса, унинг кўп жиҳатдан халқаро савдо муносабатларидаги иштирокига ҳам боғлиқ.

Маълумки, Ўзбекистон кўп мамлакатлар билан иқтисодий соҳада мустаҳкам алоқаларини ўрнатган ва аллақачон айрим чўққиларни забт этган десак ҳам муболаға бўлмайди. Индиликда бевосита савдо алоқаларини ўрнатиш учун дунёдаги ривожланган мамлакатлардан бизга таклиф билан чиқишмоқда. Бу каби экспорт ва импортнинг кенгайиши янги талаб пайдо бўлганининг белгиси. Яъни ишлаб чиқарувчи чегараланган ички бозорга

нисбатан кенгроқ минтақавий ёки халқаро бозорда иштирок этади. Бу эса ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш имконини беради. Натижада ишлаб чиқариш ва илмий-техникавий янгиликлар уйғунлашуви орқали иқтисодиёт янада ривожланади.

Бу борада барча хорижий давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини, узоқ муддатли ва кўп қиррали шерикликни янада кучайтириш бўйича аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш мамлакат иқтисодиётининг муҳим омили саналади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Ташқи савдонинг аҳамияти ва унинг иқтисодиётдаги роли, тараққиёт йўлида

олиб борилаётган кенг куламли ишлар кўплаб иқтисодчилар томонидан ўрганилган. Бугунги кунда ҳам ушбу мавзу ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Иқтисодий ҳамкорликдаги ўсишлар мутахассислар томонидан доимий таҳлил қилиб борилган.

Тадқиқотчилар экспорт қилинаётган маҳсулотларнинг қайта ишланганлик даражаси ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги корреляцион боғлиқликни кўрсатиб берган. Хусусан, Родрик Д. Хитой экспорти ва импорти мисолида товар таркибининг аҳамиятини таҳлил қилган. Мамлакатимизда ҳам ушбу йўналишда қатор олимлар тадқиқотлар ва илмий изланишлар олиб бордилар. Жумладан, Аъзам С. ўз ишларида мамлакатимиз ташқи савдосини таркибий такомиллаштириш имкониятлари ва салоҳиятини ўрганиб чиққан. Шу билан бирга, хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналар ва ташқи савдо географик таркиби ўртасида боғлиқлик мавжудлигини кўрсатиб берган. Юқоридаги ишларда мамлакат экспорти таркибининг иқтисодий ўсишга таъсири, иқтисодий ривожланиш даражасининг экспорт товар ва географик таркибида акс этиш хусусиятлари ўрганилган.

Қолаверса, “Кун.уз”, “Дарё” каби иқтисодий-сиёсий сайтларда ҳам хорижий мамлакатлар билан олиб борилаётган иқтисодий ҳамкорликлар мутахассислар томонидан доимий таҳлил қилиб борилади.

Таҳлил ва натижалар

Дунёда иқтисодиёти бўйича иккинчи ўринни ҳамда аҳолиси (1.4 млрд.киши) бўйича биринчи ўринни эгаллаган давлат-Хитой Халқ Республикаси билан сиёсий, иқтисодий, савдо, саноат, қурилиш, илм-фан, таълим, маданий соҳаларда ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқалари тобора ривожланиб, янада кенгайиб бормоқда.

Икки томонлама ҳамкорлик муносабатларнинг барча жабҳаларини қамраб олган бўлиб, ҳар томонлама стратегик характерга эга. Икки давлат раҳбарлари ўртасида ўрнатилган ўзаро ишончли алоқалар ҳамкорликнинг асосини ташкил этади.

2017 йил 11-13 майда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистонга жўғрофий жиҳатдан яқин бўлган йирик давлат-Хитойга давлат ташрифи билан борди. Ушбу ташриф чигида энергетика, нефтни қайта ишлаш, электростанцияларни замонавийлаштириш, қишлоқ хўжалиги, кимё саноати, транспорт коммуникациялари ва бошқа соҳаларга оид умумий қиймати 23 млрд АҚШ доллари бўлган 105 та икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.

Орадан икки йил ўтиб, 2019 йил 24-27 апрелда Президентимиз “Бир макон, бир йўл” халқаро форумида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Хитойда бўлди. Мазкур Форум бугунги кунда Осиё, Европа ва Африканинг **4,4** млрд аҳолиси бўлган **60** дан ортиқ мамлакатини бирлаштиради. Форумда Президентимиз нутқ сўзлаб, мазкур анжуманнинг аҳамияти, уни такомиллаштириш ва ривожлантириш масалалари, Марказий Осиёда ўзаро боғлиқликни кучайтириш, озиқ-овқат хавфсизлиги муаммоларини ҳал этиш, аҳолининг ижтимоий эҳтиёжларини қондириш, маданий-гуманитар ва туристик алоқаларни ривожлантиришга қаратилган катор муҳим ташаббусларни билдирди.

Хусусан, Ш.Мирзиёев “Биз табиий, ишлаб чиқариш ва инсон ресурсларига ғоят бой бўлган минтақамизда транспорт, савдо, инвестиция, энергетика ва юксак технологиялар соҳаларидаги лойиҳаларни амалга оширишни назарда тутамиз. Иккинчи муҳим масала – Марказий Осиёни Хитой ва Россия орқали Жанубий, Жанубий-Шарқий Осиё ва Европа мамлакатлари бозорлари билан боғлайдиган транспорт-логистика йўналишларини очиш бўйича ҳамкорлик юзасидан комплекс ҳаракатлар дастури ишлаб чиқишдан иборатдир”- деб таъкидлади.

Марказий Осиёнинг транспорт салоҳиятидан кенг фойдаланиш имкониятини яратиш ва "Хитой - Марказий Осиё - Ғарбий Осиё" иқтисодий йўлагининг очилишидан Ўзбекистон манфаатдор. Хусусан, Хитойнинг «Бир макон, бир йўл» ташаббуси доирасида "Ўзбекистон - Қирғизистон - Хитой" темир йўлининг қурилиши мазкур лойиҳа иштирокчиларига ўзаро савдони янада фаоллаштириш, янги иш жойларини ташкил қилиш, туристларни жалб қилиш ва транзитдан даромад олиш кабилар билан сезиларли даражада наф келтиришига шубҳа йўқ.

Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбек-Хитой ҳукуматлараро кўшма комиссияси мажлислари доимий фаолият кўрсатиб турибди. Ушбу комиссия доирасида илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича ҳам комиссия мавжуд. Савдо-иқтисодий битимга кўра, икки давлат ўртасида савдо-иқтисодий муносабатларда энг кўп қулайлик яратиш тартиби ўрнатилган бўлиб, ҳозирги кунда Хитой мамлакатимизнинг иккинчи йирик савдо шеригига айланди. Хусусан, 2019 йил якунларига кўра икки томонлама товар айирбошлаш \$7,62 млрд. етган бўлса, 2020 йилнинг биринчи ярмида CoVid-19 пандемиясининг салбий оқибатларига қарамасдан ушбу кўрсаткич \$3,45 млрд.ни ташкил этди.

Икки томонлама сармоявий шериклик (2010 йил имзоланган) Ўзбекистон Республикаси ва ХХР ҳукуматлари ўртасида ноҳомашё ва юқори

технологиялар соҳаларидаги ҳамкорлик дастури доирасида амалга оширилмоқда.

Бугун Ўзбекистон ва Хитой турли лойиҳалар, авваламбор, юқори технологиялар соҳасидаги лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш борасидаги ҳамкорликни фаол ривожлантирмоқда. Шу жумладан Ўзбекистонда Хитой капитали иштирокидаги фаолият юритган корхоналар сони сўнги уч йилда 581 га кўпайиб, ҳозирги кунда 1702 тага етди. (шундан 116 таси тўлиқ Хитой сармояси асосида ташкил этилган). Бу эса, хитойлик ишбилармонларнинг Ўзбекистонга бўлган қизиқишининг ортиб бораётганидан дарак беради. Мамлакатимизда Хитойнинг 73 компанияси ваколатхоналари ишлаб турибди.

Хитойлик бизнес субъектлари Ўзбекистондаги кўплаб янги саноат гигантлари, жумладан, Деҳқонобод калийли ўғитлар ҳамда Кўнғирот сода заводлари қурилишида иштирок этди. Улар кўмагида Ўзбекистонда электр техникаси маҳсулотлари, мобиль телефонлар, қурилиш техникасини ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. “Huawei” компанияси томонидан Тошкент шаҳри ва бошқа вилоятларнинг телекоммуникация тармоқларини ривожлантириш бўйича 20 та лойиҳа амалга оширилди. ZTE корпорацияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқарилаётган модем, смартфон ҳамда бошқа ускуналар маҳаллий ва хорижий бозорларда харидоргир бўлмоқда.

Хитой компанияларидан бир нечтаси республикаимиз ҳудудида углеводород конларини қидириш ва қазилар ишларида фаол иштирок этмоқда. Ҳозирги вақтда Туркменистон-Ўзбекистон-Қозоғистон-ХХР магистрал газ қувурлари ишга тушди. Марказий Осиё-Хитой газ қувурининг тўртта тармоғи ҳам мамлакатимиз орқали ўтиши ёқилғи-энергетика соҳасидаги улкан салоҳият ва ўзаро манфаатдорликдан далолат беради. Хитой миллий нефть-газ корпорацияси (CNPC) мамлакатимиздаги углеводород конларини қидириш ва қазилар ишларида фаол иштирок этмоқда. Муборак газ-кимё мажмуасида табиий газни қайта ишлаш бўйича ҳамкорликда иш олиб борилмоқда.

Қайд этиш жоизки, Ўзбекистон ҳудудининг 60 фоизи нефть ва табиий газ кидируви учун қулай ва истиқболли ҳисобланади. Бундан ташқари, Ўзбекистон дунёнинг ўнта йирик газ қазиб чиқарувчи мамлакатлари қаторида туради.

Бундан ташқари Ўзбекистон-Хитой юқори технологиялар саноат парки “Жиззах” махсус индустриал зонаси сифатида ташкил этилиб, унинг ҳудудида қиймати 100 млн. доллардан ортиқ лойиҳалар иккитомонлама имзоланган 21 та битимга мувофиқ амалга оширилди. Ушбу индустриал зонада мобиль телефонлар, тикув машиналари, қурилиш материаллари, куёш коллекторлари ва бошқа харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда. Хитойнинг “Поли Текноложии” компанияси билан ҳамкорликда Ангренда автомобиль ва қишлоқ хўжалиги техникаси учун шиналар ҳамда конвейер лентаси ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

Ўзбекистоннинг жўғрофий афзалликлари боис ХХР билан **транспорт соҳасидаги** ўзаро манфаатли ҳамкорлик тобора ривожланиб бормоқда. Хитойдан Европа давлатларига маҳсулотларни ташиш Навоий аэропортида фаолият кўрсатаётган Халқаро интермодал хаб орқали амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, мамлакатимиз Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўли қурилишини қўллаб-қувватламоқда. Стратегик жиҳатдан нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё учун муҳим бўлган “Қамчик” довони орқали ўтадиган 19,2 км. масофадаги темирйўл тоннели лойиҳаси Хитой фирмалари томонидан 2016 йил охирида қуриб битирилди ва фойдаланишга топширилди.

Хитойнинг юртимиздаги элчиси Цзян Янь таъкидлаганидек, “Мамлакатларимиз етакчилари эришган келишувларни ҳаётга татбиқ этишда хитой ва ўзбек томони кейинги йиллар ичида “Бир макон, бир йўл”ни қуриш бўйича амалий ҳамкорлик йўналишида муҳим натижаларни қўлга киритди. Хитой — Марказий Осиё газ тармоғи, Ангрен — Поп темир йўл туннели, “Пенг-Шенг” саноат парки, Ангрен ИЭС каби йирик лойиҳалар рўёбга чиқарилди ҳамда бу ҳар икки мамлакат халқи ва иқтисодиётига сезиларли

фойда келтирди. Айни вақтда Ангрен шина заводи, Навоий вилоятида поливинилхлорид ишлаб чиқарувчи мажмуа, Шарғун кўмир кони ҳамда бошқа иншоотлар қурилаяпти. 2017 йил охирида Хитой — Қирғизистон — Ўзбекистон йўналишида автомобиль йўли очилиши туфайли юк ташиш учун кетадиган вақт анча қисқарди”.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг Хитой мамлакати билан ҳамкорликни ривожлантириши ва мавжуд салоҳиятлардан самарали фойдаланиши улкан савдо-иқтисодий натижаларга олиб келишига шубҳа йўқ. Ўзбекистон президенти томонидан билдирилган транспорт, инновация ва таълим соҳаларидаги аниқ ташаббуслар Ўзбекистон-Хитой муносабатларини янги даражага олиб чиқади ва БМБЙ доирасида барқарор иқтисодий ўсиш ва ривожланишга тўсиқ бўлиб турган энг долзарб муаммоларни ҳал қилиш бўйича ҳамкорликка йўналтиради.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг ХХР билан муносабатлари сифат жиҳатидан янги даражага кўтарилди. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсий фаолиятида Хитой билан бўлган муносабатлар долзарблигича қолмоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон ХХР билан ташқи савдо, транспорт коммуникацияси соҳасидаги ҳамкорликлар жадал суъатлар билан ривожланмоқда. Хитойнинг Ўзбекистонга нисбатан бўлган ташқи сиёсатида ўзаро манфаатли ва кўпқиррали муносабатларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хитой-Ўзбекистон алоқаларининг янада мустаҳкамланиши мамлакатимизнинг Жануби-Шарқий Осиё давлатлари билан бўлган муносабатларини ривожлантиришда катта аҳамиятга эга.

ШХТ фаолиятда иштирок этиш орқали Ўзбекистон учун Хитойдан замонавий, юқори сифатли техника ва технологияларни сотиб олиш ҳамда Осиё-Тинч океан минтақасидаги халқаро молиявий ташкилотларнинг сармояларини жалб қилиш имкониятлари кенгаймоқда.

ШХТнинг кузатувчи мамлакатларининг мавжуд имкониятлари ва бозорларини ўзаро манфаатли ҳамкорликка жалб этиш нафақат барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашга, балки аъзо давлатларнинг халқаро иқтисодий муносабатлар тизимиغا интеграциялашувига, минтақавий хавфсизликни таъминлашга ҳамда ШХТнинг жаҳондаги обрў-эътиборининг ошишига ҳам кўмаклашмоқда.

Ўзбекистон ва Хитой узоқ тарихга, ноёб маданият ҳамда улкан интеллектуал салоҳиятга эга. Бу давлатлараро гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш, икки мамлакат олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари ўртасида шериклик муносабатларини ўрнатиш, шунингдек, ўзаро маданий алоқаларни янада ривожлантиришни даврнинг ўзи тақозо қилмоқда.

Хуллас, Ўзбекистон-Хитой алоқаларининг ҳозирги ҳолати давлатларимизнинг бир-бирлари билан узоқ муддатли стратегик ҳамкор эканликларидан далолат беради. Бу эса, икки мамлакат халқларининг миллий манфаатларига ва ҳозирги замон талабларига тўла мос келади. Икки мамлакат ўртасидаги мулоқотлар, алоқалар изчил ривожланиб бориши истиқболда янада самарали натижаларга эришиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
2. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
3. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZELOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.

4. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
5. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sunling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137